

ČETVRTI KONGRES SRPSKE TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE (STA 2015)

23-26. septembar 2015.
Vrnjačka Banja

ZBORNİK REZİMEA

**ČETVRTI KONGRES
SRPSKE TRAUMATOLOŠKE ASOCIJACIJE**
sa međunarodnim učešćem

**FOURTH CONGRESS OF
SERBIAN TRAUMATOLOGY ASSOCIATION**
with international participation

ZBORNİK REZİMEA ABSTRACT BOOK

23-26.09.2015.
Vrnjačka Banja

Organizator kongresa:

Srpska traumatološka asocijacija - STA
Akademija medicinskih nauka SLD-a

Predsednik STA:

Prof. dr Milorad Mitković

Sekretari STA:

Doc dr Ivan Micić
Doc. dr Saša Milenković

Počasni odbor:

Prof. dr Branko Rađulović, osnivač i prvi predsednik AMN
Akademik Radoje Čolović, Predsednik SLD-a
Akademik Jovan Hadži-Djokić
Akademik Vladimir Kanjuh
Akademik Vojislav Leković
Akademik Ninoslav Radovanović
Prof. dr Pavle Milenković, Predsednik Akademije medicinskih nauka SLD-a
Prof. dr Djordje Radak, dopisni član SANU
Prof. dr Radojka Kocijančić, sekretar Medicinske akademije SLD-a

Predsedništvo STA:

Marko Bumbaširević
Nenad Djoković
Željko Vidović
Miroslav Milankov
Srdjan Stamenković
Ivica Lalić
Djordje Gajdobranski
Zoran Pavlov
Nebojša Jovanović
Marko Jakšić
Vladimir Adžić
Desimir Mladenović
Goran Kuljanin
Dragoljub Živanović
Momčilo Todorović

Predsednik kongresa:

Prof. dr Milorad Mitković

Sekretari kongresa:

Ivan Micić
Saša Milenković

Blagajnik:

Dr sci. med. Predrag Stojiljković

Organizacioni odbor:

Saša Milenković
Ivan Micić
Miodrag Stanojković
Miloš Stanojlović
Predrag Pavlović
Predrag Stojiljković
Saša Stojanović
Branko Ristić
Dragiša Kostić
Saša Karalejić
Nina Đordjević
Igor Kostić
Vladimir Jovanović
Katarina Kutlešić
Nenad Đoković
Milan Mitković

Naučni odbor:

Milorad Mitković
Marko Bumbaširević
Branko Ristić
Marko Kadija
Miroslav Milankov
Mirjana Živković
Milica Lazović
Zoran Popović
Jordan Saveski
Dragan Savić
Aleksandar Lešić
Đorđe Gajdobranski
Saša Milenković
Ivan Micić

Tehnički sekretarijat kongresa:

MONDORAMA D.O.O. NIŠ
Cara Dušana 54-72,
Dušanov bazar, lokal 216, 18000
Niš
PIB 101532109,
Matični broj: 07929552
Žiro račun:
160-192671-86 Banca Intesa
Licenca: OTP 290/2010
Tel: +381 18 259 500, 259 501
Fax: +381 18 293 305
e-mail: office@mondorama.rs
www.mondorama.rs

Drage kolegenice i kolege,

Četvrti kongres Srpske traumatološke asocijacije (STA 2015) biće organizovan od 23-26. septembra 2015. godine u Vrnjačkoj Banji.

S obzirom na ekonomske prilike, organizovanje kongresa je otežano. S druge strane, informisanost o najnovijim stavovima u lečenju povredjenih zahteva stalnu inovaciju znanja. Očekuje se da će manji broj kolega moći da putuje van zemlje radi usavršavanja. Uzimajući te okolnosti u obzir, uprkos prvobitnoj nameri da ove godine ne organizujemo veći skup, zbog velikog interesovanja mnogih kolega, doneta je odluka da se sa skromnijim sredstvima kongres ipak održi i to na način koji bi bio što korisniji kolegama.

Skup bi se sastojao od prepodnevni plenarnih sesija i simpozijuma a po podne bi bile vežbe na modelima (kursevi) i radionice. Kurseve bi mogli da prijave subjekti koji mogu da obezbede besplatnu edukaciju (predavanje eminentnih stručnjaka i sredstva za uvežbavanje hirurških intervencija na modelima). Kongres je odlukom A-1-1426/2015, Zdravstvenog saveta Srbije akreditovan. Predavači po pozivu dobijaju 13 bodova, pasivni učesnici kongresa 7 bodova, autori usmene prezentacije 11 a poster prezentacije 9 bodova. Akreditovani su i kursevi koji se održavaju u toku kongresa pri čemu predavači dobijaju 4-12 poena a slušaoci 2-6 poena. Akreditovani su i simpozijum i kurs za sestre.

Ovaj kongres je odlična prilika da obnovite, prikažete ili proširite vaše horizonte znanja. Imaćete priliku da se sretnete i lično komunicirate sa ekspertima iz inostranstva i naše zemlje. Razvoj ortopedske i ostale traumatologije se odvija veoma brzo i to je glavni razlog što ulažemo napore da u Srbiji svake godine bude po jedan veliki skup sa međunarodnim učešćem. Iz istih razloga se svake godine organizuju i ostali veliki skupovi poput EFORT, ECTES, AAOS itd.

Nadamo se da će na ovom kongresu neki mladi lekari započeti svoju profesionalnu karijeru i na kome će se, u međusobnim komunikacijama, roditi neka nova ideja korisna za traumatologiju naše zemlje i šire.

Održavanje ovog kongresa ima veliki značaj i za srodne discipline kao što su opšta hirurgija, neurohirurgija, urologija, dečja hirurgija, plastična, grudna, vaskularna, abdominalna hirurgija itd. Učešće na kongresu i od strane fizijatara, radiologa, specijalista urgentne medicine kao i specijalista iz ostalih medicinskih disciplina koje pomažu pri lečenju disfunkcija raznih organa prouzrokovanih traumom (kardiolozi, neurolozi, endokrinolozi itd.) je takodje poželjno i veoma korisno.

Ovim Vas pozivam na četvrti kongres Srpske traumatološke asocijacije i nezaboravno druženje.

Predsednik kongresa i predsednik STA,
Prof. dr Milorad B. Mitković
(dopisni član SANU)

ARTRODEZE KOLENOG ZGLOBA METODOM TRANSOSEALNE OSTEOSINTEZE

Lalić I.¹, Harhaj V.¹, Ninković S.¹, Rašović P.¹, Gojković Z.¹, Obradović M.¹, Gvozdenović N.¹,
Lukić-Šarkanović M.²

¹Klinika za ortopedsku hirurgiju i traumatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

²Klinika za anesteziologiju i reanimatologiju, Klinički centar Vojvodine, Novi Sad

Uvod: Artrodeza kolenog zgloba predstavlja hiruršku metodu spajanja zajedničkih koštanih krajeva butne kosti i golenjače u cilju sprečavanja zajedničkih pokreta.

Cilj: ove retrospektivne opservacione studije je da prikaže rezultate tibiofemoralne fuzije kod 24 pacijenta sa gubitkom artikularnih površina kolena različitih uzroka.

Materijal i metode: Na našoj klinici u periodu od 2005. do 2013. godine načinjeno je 24 operativna zahvata artrodeze kolenog zgloba aparatom po Ilizarovu. Prosečna starost ispitanika je bila 59 godina (50-68). Muških pacijenata je bilo 9 (37%) dok je ženskih bilo 15 (63%). Kod sedamnaest pacijenata (70,8%) je rađena "one stage" procedura a kod sedam (29,2%) "two stage" procedura. Uzrok artrodeza je u 20 slučajeva (83,3%) bila sekundarna infekcija nakon neuspele totalne artroplastike kolena, infekcija kolena u jednom slučaju (4,2%) a posttraumatska stanja kolena u tri slučaja (12,5%). Cierny-Mader klasifikacija je korišćena za kliničku i patoanatomsku procenu a Engh klasifikacija za procenu koštanog defekta.

Rezultati: Potpuno srastanje imali smo u 21 slučaju (87,5%). U 3 (12,5%) slučaja zabeleženo je nesrastanje. Prosečno vreme nošenja aparata je bilo 4,5 meseca. Radiografska procena srastanja zasnovana je na postojanju koštanog premošćavanja između femoralne i tibijalne površine. Postoperativne komplikacije su infekcija na mestu ishodišta igala u 8 slučajeva, infekcija koštanog kanala prolaska igle u 4 slučaja, pseudoartroza u 3 i prelom butne kosti u jednom slučaju.

Zaključak: Transosealna osteosinteza aparatom po Ilizarovu predstavlja vrlo pouzdan fiksacioni sistem za fuziju kolenog zgloba, naročito na terenu komplikacija zglobnih infekcija, koštano-zglobnih defekata i skraćanja ekstremiteta a zbog malih troškova, izdržljivosti, stabilnosti pod opterećenjem i malim rizikom za diseminaciju infekcije.

Cljučne reči: artrodeza kolenog zgloba, Ilizarov, Cierny-Mader, Engh